

ELEMENTAR MATEMATIK TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Erbo‘tayeva Dilfuza Farhod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish va bolalar tafakkurining xususiyatlari haqida yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: elementar matematika, S.L.Rubinshteyn, aqliy rivojlanish, mustaqil fikrlash, J.Piaget, realizm, animizm, sun‘iylik, sinkretizm, transduksiya, sensormotor bosqich.

PROBLEMS OF DEVELOPING ELEMENTARY MATHEMATICAL CONCEPTS

Abstract: This article describes the development of mathematical concepts in children and the characteristics of children's thinking.

Key words: elementary mathematics, S. L. Rubinstein, mental development, independent thinking, J. Piaget, realism, animism, artificiality, syncretism, transduction, sensorimotor stage.

Elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish muammolari Bolalarga matematikadan ta‘lim berish va maktabgacha ta‘limdagi o‘quv- tarbiya jarayonini takomillashtirishning maqsadlaridan biri - bu bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirishdir. Bolalar matematik tushunchalarini rivojlantirish uchun pedagogika, falsafa, mantiq, psixologiya va boshqa bir qator fundamental fanlarda o‘rganiladigan xususiyatlar va qonuniyatlarni bilish kerak. Bolalardagi matematik bilim xayotdan ajralmagan xolda dunyoni chuqurroq, o‘rganishga imkon yaratadi. Bunda bolalarda matematik tushunchalardan oldin mavjud bo‘lgan g‘oya katta ahamiyatga egadir. Har bir yangilikdan oldin g‘oya paydo bo‘ladi, keyin shu yangilik ham kelib chiqqan natijalarni isbotlash uchun umumiy uslubni anglashga va shu natijani umumiy ifodalashga harakat qiladi. Matematik masalalarni yechish jarayoni o‘zining mohiyati bo‘yicha mustaqil fikrlashni talab qiladi. Matematik tushunchalarni rivojlantirish darajasi turli insonlarda turlicha bo‘ladi. Uning shakllanishi doimiy mashq qilishni talab qiladi. Bu mashqlar oila va maktabgacha ta‘limdan boshlanadi. Har bir mustaqil yechilgan masala, tuzilgan masala va masalani yechish jarayonida uchragan

qiyinchiliklarni mustaqil yengishida matonat shakllanadi, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi. Ruxshunoslarning fikriga qaraganda, matematik tushunchalarni shakllantirish muammosi murakkab va serqirralidir. O‘zining mohiyati bo‘yicha har bir fikr ijodiy, past yoki yuqori darajaning maxsulidir. Har bir fikr - izlanish va yangilikni yaratish hamda uni ommalashtirishga qaratilgan mustaqil harakatdan iborat. Adabiyotlar taxlillari shuni ko‘rsatadiki, matematik tushunchalarni rivojlantirish maxsulining yuqori darajadagi yangiligi, unga erishish jarayonining o‘ziga xosligi va aqliy rivojlanishga sezilarli ta‘sir ko‘rsatish bilan ifodalanadi. Ayrim mualliflar bolaning turli fikrlashlari ularning oldida turgan yangi muammolarni mustaqil yechishga, chuqur bilimlarni tez egallashga, qulay imkoniyatga yengil o‘tishga undaydi, deb xisoblaydilar. S.L.Rubinshteynning birinchilardan bo‘lib umumiy aqliy rivojlanish borasida qilgan izlanishlari maqsadga muvofiqdir. Matematik tushunchalarni shakllantirish - inson ijodiy faoliyatining butun maqsadli amalga oshiriladigan pedagogik jarayonidir. Uning maqsadi - bolalarni faqat matematikani bilishdan emas, balki ularni xayotga tayyorlash, o‘zlarining xayotdagi o‘rinlarini topa olishlariga yordam berishdan iborat. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish fanining asosiy masalalari quyidagilardan iborat: 1 - bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish darajasi nuqtai nazaridan ikkinchi kichik, o‘rta, katta va maktabga tayyorlov guruhlar uchun shartlar rejasini asoslash; 2 - matematik tushunchalarni rivojlantirish maktab matematikasini o‘rganishga tayyorlashni rejalash; matematik tushunchalarning rivojlantirish yo‘llari va shartlarini ishlab chiqish; 3- bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirishni ta‘minlovchi metodik ko‘rsatmalar berish.

Bolalarning sifat jihatidan o‘ziga xos fikrlashini o‘rganish vazifasi J. Piaget tomonidan yaratilgan. Aql-idrokning shakllanishi bolaning aqliy rivojlanishining asosiy chizig‘i sifatida qaraladi.

Bolalar tafakkurining xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- realizm – predmetlarni bevosita idrok etish bilan tavsiflanadi ular hozirgi vaqtda kuzatilganidek;
- animizm - jonlantirish, narsalarni his-tuyg‘u, ong va yashovchanlik;
- sun'iylik - dunyoni inson tomonidan yoki uning uchun yaratilgan deb tushunish;
- sinkretizm – bolalar tafakkurining birligi; tafsilotlarni idrok etish ketma-ket sabablar va oqibatlar;
- transduksiya – umumiyni chetlab o‘tib, xususiydan xususiyga o‘tish.

Bolalar tafakkurining bu xususiyatlari kompleks hosil qiladi nutqning egosentrizmiga asoslangan bolaning mantiqini aniqlash va aqliy faoliyat bilan uzviy bogʻliq hisoblanadi.

Piaget ilmiy faoliyatining ikkinchi bosqichini bolalar tafakkurining operativ tomoniga doir tadqiqotga bagʻishladi. U tafakkurning rivojlanishi - aqliy operatsiyalarning rivojlanishi degan xulosaga keldi.

Bolalarning intellektual rivojlanishining toʻrt bosqichi aniqlangan:

- sensormotor bosqich (tugʻilgandan 1,5-2 yoshgacha);
- intellektual jarayonlardan oldingi bosqich (2 yoshdan 7 yoshgacha);
- aniq intellektual jarayonlar bosqichi (7-8 yoshdan 11-12 yoshgacha);
- rasmiy intellektual jarayonlar bosqichi (11-12 yoshdan 14-15 yoshgacha).

Piagetning fikricha, bolaning aql-idrokining rivojlanishi va shaxs kamolotiga tajriba va haqiqiy ijtimoiy muhit (ta'lim, tarbiya)lar ta'sir qiladi. U organizmning biologik yetukligi ma'lum rol o'ynaydi, deb hisoblashgan intellektual rivojlanishda va kamolotning o'zi yotadi tananing rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlarni kashf qilish. U ham ishondita'lim muvaffaqiyati intellektual rivojlanish darajasiga bogʻliq, deb bola tomonidan erishiladi. Piagetning bolalik davrida aqlni rivojlantirish nazariyasiga koʻra, birinchi ikki bosqich maktabgacha yoshdagi bolalar uchun xosdir. Sensomotor bosqich dominant chiziq ekanligini koʻrsatadi bolaning rivojlanishi sensorimotor sohaning shakllanishi bilan bogʻliq: bola qaraydi, tinglaydi, tishlaydi, tegadi, ushlaydi, manipulyatsiya qiladi - bularning barchasi u uchun muhim va qiziqarli.

Bolalarning qiziqishini uygʻotish: Uslub, oʻyin va interaktiv faoliyatlar yordamida bolalarning matematika uchun qiziqishini oshirishga yoʻnaltirilishi lozim. Tushuncha va koʻnikmalarni rivojlantirish: Mashgʻulotlar bolaning tushuncha va koʻnikmalarini bir yoki bir necha aspektlarda rivojlantirishga qaratilgan boʻlishi kerak.

Shaxsiy yondashuv: Har bir bolaning individual xususiyatlariga mos ravishda oʻqitish, ularga mos strategiyalarni tanlash. Ijtimoiy muhit: Bolalarning oʻzaro hamkorligi va jamoaviy faoliyatlar orqali matematik malakalarini oshirish lozim.

Ustoz malakasi: Tarbiyachilarning asosiy metodologik bilimlari va metodik koʻnikmalarini doimiy ravishda oshirish amal qilish zarur.

Usul va metodlarning yetarli boʻlmasligi: Bolalarni qiziqtiruvchi, samimiy va interaktiv metodlarning yetarli darajada qoʻllanilmasligi. Ota-onalar va oʻqituvchilar oʻrtasidagi muloqot: Bolalarning rivojlanishida ota-onalar va oʻqituvchilar oʻrtasida samarali hamkorlik muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi/ takomillashtirilgan ikkinchi nashr/
Toshkent:2022
2. N.Umirzakova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish. – Toshkent:2022
3. Vohidov. M “Bolalar psixologiyasi” T.,1982
4. G‘oziev E., Usmonova Sh. Intellect psixologiyasi. – Toshkent: “Universitet”, 1996.
5. Айзенк Г.Ю. IQ. Мегамозг. Раскрой возможности своего интеллекта. Издательство: Эксмо-Пресс, 2016.